

MILLIY G‘OYA YANGI O‘ZBEKISTON SIYOSIY

MADANIYATI MEZONI

Turgunbayev Utkir Begimovich

Toshkent shahri Olmazor tumani

46-maktab direktori

turgunbayevutkir@rambler.ru

+998335711919

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12674292>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Yangi O‘zbekistonni yaratish yo‘lida siyosiy madaniyat mezoni bo‘lib xizmati qiluvchi g‘oyalar ustida fikr-mulohazalarni taqdim qiladi. Jumladan, milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari adam tashlashda muayyan tamoyillarga tayanish manfaatli ekani e‘tirof etib, bu borada mazkur maqola mazmunida ayrim tavsiyalarni keltirish o‘rinli deb topildi.*

***Kalit so‘z va iboralar:** milliy g‘oya, Yangi O‘zbekiston, jamiyat, mafkura, millat, milliy yuksalish, milliy omil.*

***Annotation.** This article presents opinions on the ideas that serve as a criterion of political culture for the creation of New Uzbekistan. In particular, recognizing that it is beneficial to rely on certain principles in moving from national recovery to national growth, it was found appropriate to make some recommendations in this regard in the content of this article.*

***Key words and phrases:** national idea, New Uzbekistan, society, ideology, nation, national rise, national factor.*

***Аннотация.** В данной статье представлены мнения об идеях, которые служат критерием политической культуры для создания Нового Узбекистана. В частности, признавая, что при переходе от национального восстановления к национальному росту полезно опираться на определенные принципы, было сочтено целесообразным внести в содержание данной статьи некоторые рекомендации на этот счет.*

Ключевые слова и фразы: национальная идея, Новый Узбекистан, общество, идеология, нация, национальный подъем, национальный фактор.

Milliy g'oya — millatning o'tmishi, buguni va istiqbolini o'zida mujassamlashtirgan, uning tub manfaatlari va maqsadlarini ifodalab, taraqqiyotga xizmat qiladigan ijtimoiy g'oya shakli. Shuningdek, mustaqillik yillarida shakllangan, o'ziga xos falsafiy asos, ilmiy-nazariy va tarixiy ildizlarga ega yaxlit ta'limot hamdir.

Insoniyat taraqqiyoti biron-bir jamiyatning ezgu g'oyalar va mafkurasiz rivojlana olmasligini tasdiqlab kelmoqda. Milliy g'oya har bir jamiyat ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotini ta'minlovchi milliy omil sifatida namoyon bo'ladi. Ajdodlarimiz jamiyatning barcha bosqichlarida jamiyat a'zolari tafakkuriga ezgulikka va bunyodkorlikka chorlovchi g'oyalarni singdirib kelganlar. Masalan, zardushtiylik dinining "Avesto" kitobidagi g'oyaviy konsepsiya — "Ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal" tamoyili buning yorqin misolidir.

Milliy g'oya o'z mohiyatiga ko'ra, xalq, millat taqdiriga dahldor, qisqa yoki uzoq muddatda hal etilishi kerak bo'lgan vazifalar va mo'ljallarni ham aks ettiradi. O'z davrida (1941-1945 yillarda) fashistlar bosib olgan Fransiyada "qarshilik ko'rsatish" g'oyasining milliy g'oya darajasiga ko'tarilgani va bu mamlakat ozod etilishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotgani fikrimizga dalil bo'la oladi.

Muayyan g'oyaning milliy g'oya sifatida maydonga chiqishi millatning mavjud holati bilan bevosita bog'liqdir. Chunki, ana shu negizga tayangan holdagina u millatning qisqa yoki uzoq vaqtda erishishi lozim bo'lgan maqsad-muddaolari va mo'ljallarini to'g'ri ifodalay olishi mumkin. Har bir xalq o'z tarixining burilish nuqtalarida, avvalo mafkura masalasini, uning o'zagini tashkil etadigan, o'ziga xos birlashtiruvchi yadro vazifasini o'taydigan ijtimoiy g'oyani shakllantirish muammosini hal qiladi. Mamlakatimiz uchun milliy g'oya haqidagi masalaning bugungi amaliy ahamiyati shundaki, biz yangi jamiyat qurish, mustaqil demokratik taraqqiyot davrini boshdan kechirmoqdamiz. Aynan shunday paytda aholining turli qatlamlari manfaatlarini himoya qiluvchi xilma-xil qarashlar shakllanishi mumkin.

Bunday sharoitda millat va jamiyatning parokanda bo‘lib ketishiga aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Aks holda siyosiy, huquqiy, iqtisodiy islohotlar o‘z ahamiyatini yo‘qotadi, mustaqillik yo‘lida g‘ovlar paydo bo‘ladi.

Milliy g‘oya mamlakatimizda erkin, huquqiy-demokratik, fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash, milliy g‘oyani jamiyatimiz a‘zolari ongiga singdirish, milliy g‘oya va jumladan, o‘tgan yillardagi «Harakatlar strategiyasi» da ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilab berilgan qadriyatlar targ‘ibotiga e‘tibor qaratish, xalqimizning milliy o‘zligini anglab, mustaqillikni mustahkamlash ishiga kamarbasta bo‘lishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Ma‘lumki, g‘oya, ya‘ni maqsad ko‘p hollarda amaliyotdan ilgari yuradi. Avval muayyan g‘oya jamiyat a‘zolarining umumiy maqsadi sifatida ilgari surilib, so‘ng ushbu maqsadni bajarish uchun amaliy faoliyat boshlanadi. Shu jihatdan ham milliy g‘oya o‘zligimizni anglab, ijtimoiy taraqqiyot va barqarorlikni ta‘minlashimiz yo‘lida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekiston uchun va uning siyosiy madaniyati mezonini bo‘lib xizmati qiladigan g‘oyalar mamlakat rivojiga hissa qo‘shmoqda. Xususan, milliy g‘oya davlatning siyosiy madaniy hayotida katta rol o‘ynashi haqida alohida ta‘kidlash o‘rinli bo‘ladi.

Kelajakda insonparvar jamiyatda insonning bilimlar ijodkori sifatidagi ijodiy mohiyati to‘la, umumiy va yaxlit shaklda namoyon bo‘ladi. Insonning to‘la o‘zini namoyon qila olishi shuni taqozo etadiki, mehnatning ijodiy mazmuni hukmron hisoblanadi, ya‘ni individning faoliyati faqat ijodiy faoliyat bo‘ladi, ijod shaxs faoliyati amalga oshirish jarayonida belgilovchi xususiyatga aylanadi. Shaxs hayotida ijodiy faoliyat ustun bo‘lishi jarayonida insonning ijodiy mohiyatining to‘liq ochilishi amalga oshiriladi. Ayrim tadqiqotchilar tomonidan hali hamon ishonchsizlik bilan qaralgan, O‘zbekiston jamiyatini o‘zgartira oladigan ma‘naviy kuch — bu insonparvar mafkura, aniqrog‘i, O‘zbekiston davlatining insonparvarlik mafkurasiga asoslangan yangi mafkuraviy tuzilmasidir. Bu insonparvarlik mafkurasi o‘zida, avvalambor, insoniylikka xos bilimlar va qadriyatlarni ifoda etadi, ular O‘zbekiston jamiyatini o‘zgartirishda asos bo‘lib

xizmat qiladi. Shuningdek, endi shakllanayotgan Yangi O‘zbekiston jamiyatining mafkurasi asosida yangilangan O‘zbekiston hayot faoliyatining ma’naviy-madaniy sohasi, davlat tuzilmalari, iqtisodiy sohasi, ijtimoiy va oilaviy-turmush sohasining insonparvarlik ruhida o‘zgarishi amalga oshiriladi.

Bu shuni anglatadiki, kelajakda insonparvar jamiyatda barcha soha va tuzilmalar shunday o‘zgarishi kerakki, bunda jamiyatning barcha jabhalarida inson bilimlar ijodkori sifatida shakllanadi va rivojlanadi, ya’ni jamiyatni insonning ijodiy mohiyati, barcha narsa inson qadriga muvofiq tarzda yaratish, qurish zarur. Insonparvar mafkura tahlili mafkuraviy ta’limotlar tarixini, mafkuraning mohiyatini, uning o‘ziga xos xususiyatlari, funksiyalari va rivojlanish darajalarini tahlil qilishni taqozo qiladi. Qisqacha aytganda, mafkuraning mohiyatini, avvalo, jamiyat rivoji va faoliyati asosida yotgan bilim va qadriyatlar sifatida talqin qilish mumkin. Mafkura — bu shunchaki mafkuraviy ta’limot emas, balki butun bir jamiyatning mafkuraviy tuzilishi, uning o‘ziga xos «miyasi va tarqalib ketgan asab tizimidir».

Yuqorida bildirilgan fikr va keltirilgan ma’lumotlarga tayanib, Yangi O‘zbekistonning milliy yuksalish g‘oyasi uning barqaror taraqqiyot strategiyasida o‘z aksini topmoqda, deyish mumkin. Global muammolarni tushunishning eng muhim nazariy natijasi barqaror rivojlanish konsepsiyasining shakllanishi edi. O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari degan ulug‘ maqsad bosh g‘oya sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu maqsad va vazifalardan kelib chiqib, yangi ishlab chiqilayotgan milliy g‘oyada quyidagi tamoyillarni qamrab olish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1. Aholining turli qatlamlarida jamiyatda yuz berayotgan islohotlar, o‘zgarishlarga munosabatning bir-biridan keskin farq qilishiga yo‘l qo‘ymaslik, jamiyatning barcha bo‘g‘inlariga haqqoniy, to‘g‘ri axborotlarning bir tekisda yetkazilishini ta’minlash, axborotlarning keskin tarqalishi aholining turli qatlamlarida maqsad va intilishlarning har xilligiga olib kelishini inobatga olgan holda, tizimli chora-tadbirlarni ko‘rish, buning uchun ta’lim muassasalari,

mahallalarda foydali, samarali axborot tarqatishning turli usullaridan foydalash lozim bo‘ladi.

2. Maktabgacha ta’lim muassasidan oliy ta’lim dargohigacha, mahallada va oilada ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirish maqsadida segmentar ma’naviyat, vertikal tizimdagi ma’naviyat formulalari, mexanizmlarini joriy qilish.

3. Jamiyatni kompleks taraqqiy etishini ta’minlash, ma’naviy yuksalish yo‘lida har qanday “izm”larda ayblanishdan hayiqishdek siyosiy mutaassiblikdan voz kechish, sotsialistik, kapitalistik bo‘lishidan qat’iy nazar, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan barcha progressiv tamoyillarni hurmat qilish hamda ularni nazariy-ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish va jamiyat hayotini yangilashga joriy qilish.

4. Dabdababozlik tufayli iqtisodiy imkoniyatlarni barbod qilish, iste’molchilik darajasining bir necha barobar ortib ketishiga yo‘l qo‘yish orqali davlat, millat, oila farovonligiga to‘sqinlik qilish illatiga barham berish uchun ma’naviy, mafkuraviy, iqtisodiy, huquqiy omillarni ishga solish. XX asr oxirida xalq turmush tarzidan keng o‘rin olgan, ma’naviy va iqtisodiy jihatdan millat irodasini sindiruvchi urf-odatlarini jamiyat hayotidan siqib chiqarishga qaratilgan tizimli tadbirlarni amalga oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 17-январдаги ПФ-5635-сон 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 18.01.2019 й., 06/19/5635/2502-сон, 08.03.2019 й.
2. Mirziyoyev Sh. M. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. – T.: 2021.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.